

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
3-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulaton Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA	34
Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	

BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA

Abdovaxidov Farxod Tuychiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Buxgalteriya hisobi kafedrası professori

E-mail: fabdovaxidov206@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada buxgalteriya hisobining paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari bilan bog‘liq masalalar atroflicha tadqiq etildi. Ushbu masalalar bo‘yicha iqtisodchi olimlar va soha xodimlarining yondashuvlari davrlararo tahlil etilib, buxgalteriya hisobi fan sifatida shakllanishidan tortib, bugungi kundagi holati tahlil qilindi. Natijada, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish zarurati bilan bog‘liq holda buxgalteriya hisobini isloh qilish bosqichlari tadqiq etildi. Ayniqsa, buxgalteriya hisobining moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga uyg‘unlashtirilishi va rivojlanishi hisob siyosatini to‘g‘ri shakllantirishni taqozo etganligi asoslandi. Bunda muallif tomonidan hisob siyosatining uslubiy asoslarini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: oddiy buxgalteriya hisobi, ikkiyoqlama yozuv, inventar hisobi, hisob siyosati, milliy standart, xalqaro standartlar.

Abstract. This article comprehensively examines issues related to the emergence and stages of development of accounting. The approaches of economists and industry specialists on these issues were analyzed in an intertemporal context, and the development of accounting from its formation as a science to its current state was studied. As a result, the stages of accounting reform associated with the need to develop the digital economy were investigated. In particular, it was substantiated that the harmonization and development of accounting in accordance with international financial reporting standards require the proper formation of accounting policy. In this regard, the author proposed recommendations for improving the methodological foundations of accounting policy.

Key words: simple accounting, double-entry bookkeeping, inventory accounting, accounting policy, national standard, international standards.

Аннотация. В данной статье всесторонне исследованы вопросы, связанные с возникновением и этапами развития бухгалтерского учета. Подходы экономистов и специалистов отрасли по данным вопросам проанализированы в межвременном аспекте, а также исследовано развитие бухгалтерского учета от его становления как науки до современного состояния. В результате были изучены этапы реформирования бухгалтерского учета в условиях необходимости развития цифровой экономики. Особое внимание уделено обоснованию того, что гармонизация бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности и его развитие требуют правильного формирования учетной политики. В работе также представлены предложения и рекомендации автора по совершенствованию методологических основ учетной политики.

Ключевые слова: простой бухгалтерский учет, двойная запись, инвентарный учет, учетная политика, национальный стандарт, международные стандарты.

KIRISH

Buxgalteriya hisobining paydo bo‘lishi va rivojlanish bosqichlari hamda hisob siyosatini shakllantirish masalalari ko‘pchilik iqtisodchi olimlar hamda soha xodimlarining e‘tiborini tortgan. Ayniqsa, buxgalteriya hisobining rivojlanishi hisob siyosatini shakllantirishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Buxgalteriya hisobining

rivojlanib borishi moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga uyg'unlashtirishni talab qildi. Bu o'z navbatida, ushbu standartlarni qabul qilgan davlatlarda hisob siyosatiga bo'lgan talabni oshirdi. Hisob siyosati har bir tashkilotda buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzishni tartibga soluvchi hujjatlar majmuini o'z ichiga mujassamlashtirishi ko'pchilik iqtisodchi olimlar va soha xodimlarining e'tiborini tortmoqda. Shu boisdan, mazkur maqolaning maqsadi buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari manbalarining raqamli iqtisodiyot sharoitida hisob siyosatini shakllantirishga ta'sirini tadqiq etib, ularni takomillashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatga ega taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar: buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va evolyutsiyasini, Rossiya Federatsiyasida buxgalteriya hisobining rivojlanish davrlarini, O'zbekistonda buxgalteriya hisobini me'yoriy-huquqiy tartibga solish bosqichlarini tahlil qilish asosida hisob siyosatini ishlab chiqishda buxgalteriya hisobi predmetlari asosiy manba sifatida ekanligini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari hamda hisob siyosatini shakllantirish masalalari ko'pchilik iqtisodchi olimlar hamda soha xodimlarining e'tiborini tortgan. Ushbu masalalar MDH va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari, xususan, G. P. Radionova (2018), Ya. V. Sokolov (1996), A. P. Alborov (2012), A. V. Sharonov (2012), V. G. Getman (2014), A. K. Ibragimov, Z. T. Mamatov (2005), Qurbanbaev J. E. (2026) kabilarning o'quv adabiyotlari hamda ilmiy ishlarida o'z ifodasini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanishi bosqichlarini atroflicha tadqiq etish hamda bugungi kunda moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish va takomillashtirish jarayonida hisob siyosatini shakllantirish masalalarini ilmiy asoslab berish bilan izohlanadi. Tadqiqot davomida mantiqiy fikrlash, tahlil va sintez, monografik kuzatuv, tizimli yondashuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish va tadqiq etish hisobchilik tizimining asta-sekin va noaniq tarzda paydo bo'lganligidan dalolat beradi. Buxgalteriya hisobining shakllanishi deyarli olti ming yil oldin, miloddan avvalgi IV asrga to'g'ri kelib, insoniyatning iqtisodiy faoliyatiga bo'lgan ehtiyoj bilan bog'liq bo'lgan. Miloddan avvalgi 3600-yillarda iqtisodiy munosabatlar toshlardagi belgilar orqali, miloddan avvalgi 3200-yildan boshlab esa sopol taxtachalarda hisob yuritilgan. Bu davrda Qadimgi Misrda (miloddan avvalgi 3400–2980-yillar) xo'jalik faoliyati natijalari papiruslarda qayd etilib, har ikki yilda bir marta barcha ko'char va ko'chmas mulklar inventarizatsiyasi o'tkazilgan va keyinchalik joriy inventarizatsiya bilan almashtirilgan.

Qadimgi Gretsiyada hisob-kitob taxtachalarda olib borilgan. Hisob-kitob to'lovlari joriy etilib, davriy ommaviy hisobot berilgan. Buxgalter va taftishchi bir-biridan farqlangan. Iqtisodiy adabiyotlar va manbalarni o'rganish natijasida buxgalteriya hisobining tarixiy rivojlanish bosqichlariga nazar tashlaymiz (1-jadval).

1-jadval. Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va evolyutsiyasi [1]

№	Vaqt davrlari	Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi uchun zarur shartlar	Hisob shakli
1	Qadimgi dunyo (miloddan 6 ming yillar avval — miloddan 500-yillar avval)	Boshqaruv va ishlab chiqarish hisobining kelib chiqishi; Skladda zaxiralarni saqlashda moddiy javobgar shaxslarni hisobdorligi (Qadimgi Misr, Vavilion, Hindiston, Xitoy); Hisob-kitob operatsiyalari faqat don shaklidagi jamg'armalar sifatida hisobga olindi - (Vavilion).	Oddiy buxgalteriya hisobi
		Faqat moddiy qiymatlarning qoldiqlarini tuzatish (Qadimgi Misr)	Inventar hisob
2	Antik davr (Miloddan avvalgi 500-yillar – Milodiy 476-yil)	Rejalashtirish, me'yorlash va nazorat qilish elementlari bilan ishlab chiqarish hisobi paydo bo'lgan (Qadimgi Gretsiya, Qadimgi Rim); Hisob obyekt pul. Birinchi pulning paydo bo'lishi (Qadimgi Gretsiya); Pul, obyekt sifatida, hisob-kitoblarni hisobga olgan holda birlashtirilgan. Bank ishining paydo bo'lishi (Rim Gretsiyani zabt etdi).	Davlat va bank hisobi
3	O'rta asrlarda (476-1492 yy)	Buxgalteriya hisobi yordamida tizimli ishlab chiqarish hisobiga amaliy ehtiyojni shakllantirish (Angliya, Italiya); Xarajatlar ma'lumotlarini o'z ichiga olgan birinchi foyda va zarar hisobotining paydo bo'lishi	Kameral va oddiy buxgalteriya

4	Yangi vaqt (1492-1750 yy)	Italiyada ish haqini tarkibiy bo'linmalar tomonidan hisobga olish g'oyasining paydo bo'lishi (A.di Piyetro); Buxgalteriya kitoblari, shu jumladan, xarajatlarni hisobga olish uchun kitoblar yuridik kuchga ega bo'la boshladi; Ko'chmas mulkning amortizatsiyasi, mahsulot tannarxi tushunchalarini hisob amaliyotiga joriy etish; Ishlab chiqarish hisobini rivojlanishi (Rossiya)	Ikki tomonlama buxgalteriya hisobi
5	Sanoatlashgan davr (1750-1920 yy)	Fransiyada klassik tashkilot nazariyasi rivojlanishi (A.Fayol, Dj.D.Lizin i dr.); AQSHda "direktkosting" ta'limotining rivojlanishi (D.Xarrison); "Direktkosting" tizimining paydo bo'lishi (G.Emerson); Ural metallurgiya zavodlarida qo'llaniladigan amaliy hisob usullarini ishlab chiqish (V.Gennin), uning g'oyalari javobgarlik markazlari bo'yicha xarajatlar, xarajatlarni va daromadlar hisobini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qildi.	Ikki tomonlama buxgalteriya hisobi (ishlab chiqarish va buxgalteriya hisobi)

Manbalarga nazar tashlar ekanmiz, Qadimgi Vavilonning yutuqlaridan biri buxgalterlar tomonidan shartli birliklardan (kishi/kuni) keng foydalanilganidir. Bu natijada sintetik hisob (qaydnoma, don) va analitik hisobning (bug'doy, guruch) paydo bo'lishiga olib keldi. Hisobotlar turli davrlar, ya'ni oy, yil, bir necha yil bo'yicha tuzilgan.

1250–1350-yillar atrofida iqtisodiy o'sish va kapitalistik munosabatlarning paydo bo'lishi, kreditning rivojlanishi hamda firmalarning paydo bo'lishi ikkiyoqlama (ikki tomonlama buxgalteriya hisobi) yozuv tizimining paydo bo'lishiga olib keldi. Uning muallifi italiyalik Luca Pacioli hisoblanadi (1445–1515).

Luca Pacioli o'zining "Schetlar va yozuvlar to'g'risida" nomli o'n birinchi risolasida ikkiyoqlama yozuvga nazariy asos berdi va undan oldin mavjud bo'lgan buxgalteriya amaliyotini umumlashtirdi. U buxgalteriya hisobining maqsadini shakllantirdi, har bir operatsiyada qarzdor (debitor) va qarz beruvchini (kreditor) aniqladi. U boshqaruv maqsadlariga bog'liq bo'lgan schetlar rejasining shartliligi masalasini ko'tardi. Luca Pacioli buxgalteriya hisobi metodologiyasining boshqa elementlari qatorida inventarizatsiya, baholash, hisob va balansni tavsiflab berdi.

Zamonaviy jahon hamjamiyati bu italiyalikni zamonaviy buxgalteriya hisobining otasi deb biladi, garchi ko'plab tarixchilar boshqacha fikrda bo'lsalar ham. Hatto xalqaro buxgalteriya kuni ham 10-noyabrda nishonlanadi, shuningdek, Luca Pacioli asari nashr etilgan kun sifatida ham e'tirof etiladi.

Iqtisodiy manbalarda ilmiy fikrning rivojlanishi XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asrning boshlariga to'g'ri kelib, buxgalteriya hisobining fan sifatida vujudga kelishi va rivojlanishiga sabab bo'ldi. Bu davrlarda buxgalteriya hisobi nazariyalari va nazariy istiqbollari faol rivojlanib bordi, bu esa buxgalteriya hisobi elementlarini yangicha izohlash imkonini berdi. Yirik sanoat vujudga keldi, transport rivojlandi, jahon savdosi o'sdi, qimmatli qog'ozlar bozori paydo bo'ldi, buxgalteriya qonunchiligi shakllana boshladi, birinchi kompyuterlar paydo bo'ldi. Ushbu davrlarda buxgalteriya hisobining rivojlanishi diqqatga sazovor bo'ldi.

XIX asrning birinchi yarmida Rossiyaning buxgalteriya hisobi hayotiga rus hisobining birinchi tamoyillari kirib keldi: davlat mamlakatdagi barcha mulkning yagona egasi hisoblanadi. Rossiya buxgalteriya hisobi tamoyillariga o'z an'analari, milliy psixologiyasi va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat ta'sir ko'rsatdi. Krepostnoy huquqning bekor qilinishi va Pyotr Ining amalga oshirayotgan islohotlari xo'jalik hisobiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi va Rossiyada buxgalteriya tafakkuriga kuchli turtki bo'ldi (2-jadval).

2-jadval. Rossiya Federatsiyasida buxgalteriya hisobini rivojlanish davrlari [1]

№	Vaqt davrlari	Buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi uchun zarur sharoitlar
1	XVII-asr oxirigacha tovar-pul munosabatlarining paydo bo'lishi	xo'jalik hayoti dalillarini hisobga olish registrlarida muntazam va xronologik yozuvlar tarzida qayd etish; manufakturali ishlab chiqarish; natural ayirboshlash va tovar-pul munosabatlarining birga mavjud bo'lishi; ikki yoqlama yozuv usulidan keng foydalanish.
2	XVII-asr oxiri- XVIII-asr oxiri	ishlab chiqarish sohasidagi o'zgartirish - mashina texnologik bazisiga o'tish; xo'jalik operatsiyalarining turli shakllarini rivojlantirish va savdo, moliyaviy va boshqa operatsiyalar hajmini oshirish

3	XVIII -asr oxiri- XIX- asr oxiri	sanoat va savdoni rivojlantirish; moliyaviy qimmatli qog'ozlar bozorlarining paydo bo'lishi; schetlarni qo'llash nazariyasining paydo bo'lishi.
4	XIX-asr oxiri- XX- asr boshi	buxgalterlik ishining ilmiy bilimlar sohasi sifatida shakllanish davri
5	XX-asrning boshlari — hozirgi kungacha	xo'jalik yurituvchi subyektning mulkiy va huquqiy tamoyillari nizomini ishlab chiqish; buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini davlat tomonidan tartibga solishni kengaytirish; buxgalteriya hisobi va auditning xalqaro standartlarini ishlab chiqish va joriy etish

Shunday qilib, 1912-yilda Belgiyadagi Buxgalteriya Kongressi Rossiya buxgalteriya hisobini butun dunyo bo'ylab o'rganishni tavsiya qildi. A. P. Rudanovskiy rus buxgalteri bo'lib, "balansni normalash" konsepsiyasini kiritdi va "fond", "sotish" hamda boshqa tushunchalar bo'yicha bir qator g'oyalarni ishlab chiqdi. Shuningdek, buxgalteriya hisobi nazariyasining rivojlanishiga hissa qo'shgan ko'plab olimlar qatoriga I. P. Shmelev, I. F. Valiskiy, S. F. Ivanova, L. I. Gomberg va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Buyuk Oktyabr Sotsialistik inqilobi ulkan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar orqali buxgalteriya hisobining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Bu rivojlanish bir necha bosqichda sodir bo'ldi va bu davr 1917–1992-yillarga to'g'ri keladi. 1-bosqich (1917–1921) iqtisodiyotni barqarorlashtirish va kommunistik jamiyatni shakllantirishga urinishlar (harbiy kommunizm). An'anaviy buxgalteriya usullarini yangi boshqaruv tizimiga moslashtirish va yangi buxgalteriya hisoblagichlarini yaratish jarayoni; 2-bosqich (1921–1929) yangi iqtisodiy siyosatni (YAIS) joriy etish va an'anaviy buxgalteriya tizimini tiklash; 3-bosqich (1929–1953) sotsialistik iqtisodiy tuzilmaning qurilishi va belgilangan buxgalteriya prinsiplarini qayta ko'rib chiqish; 4-bosqich (1953–1984) ishlab chiqarish hisobini takomillashtirish, uning tashkiliy tuzilmalarini tahlil qilish va mexanizatsiyalashgan iqtisodiy axborotni qayta ishlash; 5-bosqich (1984–1992) mamlakatdagi barcha ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni qayta qurish va buxgalteriya tizimini mos ravishda moslashtirish; 6-bosqich (1992-hozirgi davrgacha) zamonaviy bozor munosabatlarini shakllantirish va yangi iqtisodiy sharoitlarga mos keladigan klassik buxgalteriya tamoyillarini tiklash. Rossiya buxgalteriya hisobining MHXSGa o'tishi bilan izohlanadi.

Birinchi bosqichdan to hozirgi kungacha iqtisodiy siyosatda o'zini ko'rsatgan olimlar A. M. Galagan, S. F. Glebov, A. V. Chayanov, I. R. Nikolayev, A. A. Afanasev, N. N. Ivanov va boshqalar hisoblanadi.

1950-yillarning o'rtalarida avtomatlashtirilgan buxgalteriya hisobi orqali iqtisodiy axborotni qayta ishlashni mexanizatsiyalash yo'lida kuchli turtki bo'ldi. V. I. Isakov mashina hisobining yetakchi tarafdori edi. U buxgalteriya hisobining elektron-jadvalli-perfokarta tizimini yaratdi va buxgalteriya hisobini kompleks mexanizatsiyalash hamda avtomatlashtirish nazariyasini ishlab chiqdi. Keyingi 1970–1980-yillarda buxgalteriya hisobi sohasida sovet ish yuritishining rivojlanishi kuzatildi, bu esa Rossiya Federatsiyasining zamonaviy buxgalteriya ishini shakllantirishga zamin yaratdi.

Sovet Ittifoqining parchalanishidan so'ng yagona sovet buxgalteriya tizimi qulab tushdi va buxgalteriya mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi darajasi pasayib ketdi.

1991-yilda buxgalteriya hisobida tub o'zgarishlar ro'y berdi: yangi buxgalteriya hisobi schetlar rejasini nashr etish, moliyaviy hisobotlarning yangi to'plamini yaratish, buxgalteriya hisobi va auditini tartibga solish hamda metodologiyasida o'zgarishlar amalga oshirildi. 1992-yil yanvar oyidan boshlab hisobda yangi Moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlari rejasini qo'llanila boshlandi, keyinchalik u qayta ishlanib, yangi hisobvaraqlar rejasini "Tashkilotlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlari rejasini va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida"gi buyruq bilan tasdiqlandi [2]. Yangi hisoblar rejasining qabul qilinishi o'tgan bozor islohotlari munosabati bilan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) yaqinlashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Rossiya buxgalteriya hisobining asosiy me'yoriy hujjati — "Rossiya Federatsiyasida buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha Nizom" tasdiqlandi [3]. Shu davrda Rossiyada hisob-kitob inqilobi yuz berdi. 1994-yilda "Korxonaning hisob siyosati" (BHN 1/94) tasdiqlandi [4]. Hozirgi vaqtda u qayta ishlangan va "Tashkilotning hisob siyosati" (BHN 1/2008) [5] nomini olgan.

1991-yilda Sovet Ittifoqining parchalanishidan so'ng O'zbekistonning mustaqilligi e'lon qilinishi mamlakatimizni mustaqil boshqarish hamda uni rivojlantirishning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ham 2002-yilgacha Rossiya Federatsiyasida amal qilgan schetlar tizimidan foydalanildi va ushbu buxgalteriya hisobi sohasida Rossiyada qo'llanilgan schyotlar rejasidan asta-sekin voz kechildi. Natijada buxgalteriya hisobi tizimini rivojlantirish maqsadida qonuniy-me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va ularni tasdiqlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda buxgalteriya hisobini me'yoriy-huquqiy tartibga solish bosqichlari¹

2000-yillar boshidan USAID dasturi orqali O'zbekistonda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish jarayoni amalga oshirildi. Buxgalteriya hisobining milliy standartlari 2002-yildan boshlab amaliyotga joriy etildi. Xususan, 21-son BHMS "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma" [6] tasdiqlandi va 01.01.2002-yildan boshlab xo'jalik yurituvchi subyektlar Rossiya schyotlar rejasi o'rniga milliy schyotlar rejasi asosida hisob yuritishni boshladi. 2002–2005-yillar davomida USAID dasturi orqali buxgalteriya hisobi va audit sohasida xalqaro standartlar asosida o'quv kurslari tashkil etildi. 2010-yillardan keyin IFRS bo'yicha chuqur o'quv dasturlari va treninglar kengaytirildi.

2016-yilda buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunning qayta ko'rib chiqilishi va tahrir qilinishi qonunosti me'yoriy hujjatlarni ham tahrir etish talabini qo'ydi. Ayniqsa, 2020-yilga kelib Prezidentimizning 4611-son qarori

1 Muallif tomonidan tuzildi

qabul qilindi [7], unga muvofiq O'zbekistonda buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzish uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari tan olindi [8] hamda tegishli tartibda ro'yxatga olindi. Ushbu qonuniy va me'yoriy hujjatlarga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzishga oid barcha me'yoriy hujjatlar qayta ko'rib chiqildi hamda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga uyg'unlashtirilib, Adliya vazirligidan qayta ro'yxatdan o'tkazildi.

Buxgalteriya hisobining qonuniy va uslubiy asoslari takomillashtirib borilishi xalqaro standartlar talablari darajasida hisob siyosatini shakllantirishga ham jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etdi. Natijada tashkilot o'z faoliyatini amalga oshirgandan boshlab 90 kun ichida hisob siyosatini ishlab chiqish va tasdiqlash talabi kiritildi. Uni tartibga solish uchun 1-son BHMS qayta ishlab chiqildi [9]. Bu standart dastlabki ro'yxatdan o'tgan 1-son, 3-son, 14-son va 15-son BHMSning jamlanmasini bitta standart o'z ichiga olgan. Albatta, ushbu yangi 1-son BHMS amaliy ahamiyatga ega. Biroq ushbu standartni ishlab chiqishda yondashuvlarda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari talablariga uyg'unlashtirish e'tiborga olinmaganligini ko'rish mumkin.

Fikrimizcha, har ikki hisob siyosatining ta'rifiga nazar tashlaydigan bo'lsak, BHMSda hisob siyosati deganda tashkilot rahbari tomonidan buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzish uchun qo'llanadigan usullar, ularning prinsip va asoslari bilan birgalikdagi jamlanmasi tushuniladi.

BHXSda hisob siyosati — bu tashkilot tomonidan moliyaviy hisobotni tayyorlashda va taqdim etishda qo'llanadigan muayyan tamoyillar, asoslar, umumqabul qilingan shartlar, qoidalar va amaliy yondashuvlardir [10], deb berilgan. 1-son BHMSda buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzish, 8-son BHXSda esa faqat moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etishga oid jumalarni ko'rishimiz mumkin. Bu standartlarning amaliy ahamiyati yuzasidan iqtisodiy manbalarda turli fikr-mulohazalar berilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Shunday qilib, yuqoridagi ilmiy qarashlar va yondashuvlarni o'rganish hamda tadqiq etish natijasida muallif tomonidan quyidagicha xulosalarga kelindi:

- buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari bo'yicha iqtisodchi olimlarning tadqiqot natijalari o'rganildi hamda tahlil qilindi;
- hisob siyosatining shakllanishida buxgalteriya hisobining paydo bo'lishi va rivojlanishi birlamchi manba ekanligi asoslandi;
- O'zbekistonda buxgalteriya hisobining rivojlanish evolyutsiyasi Rossiya Federatsiyasi va Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan qonuniy-me'yoriy hujjatlar manbasi asosida rivojlantirilganligi asoslandi;
- amaldagi 1-son BHMSni 2 ga ajratib, 1-son BHMSni "Moliyaviy hisobotni taqdim etish" nomi bilan ifodalash hamda hozirgi kunda o'z kuchini yo'qotgan 3-sonli "Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot" BHMS (O'zR AV ro'yxat raqami 484, 27.08.1998-yil. Hujjat kuchini yo'qotgan 01.01.2025) o'rniga 3-son "Hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar" BHMS deb nomlash o'rinli bo'lar edi. Chunki amaldagi 1-son BHMSda asosiy masala moliyaviy hisobotni taqdim etish bo'lib, unda hisobot shakllariga ko'proq e'tibor qaratilganligini ko'rish mumkin;
- 1-sonli "Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati" BXMS (O'zR AV ro'yxat raqami 3544, 06.08.2024-yil) nomini 1-sonli "Moliyaviy hisobotni taqdim etish" BXMS deb nomlash o'rinli deb hisoblaymiz;
- 3-son "Hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar" BHMS 8-son BHXS "Hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar" nomiga uyg'unlashgan bo'lib, uning mazmunini yanada oydinlashtirish talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G. P. Radionova. Возникновение и развитие учета как основы для формирования учетной политики // Молодой учёный. Международный научный журнал. — 2018. — № 51 (237). — С. 275–280.
2. "План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению" Министерство финансов Российской Федерации. — 31.10.2000 г. — № 94н.
3. "Положение по бухгалтерскому учету и отчетности в Российской Федерации". — 16.02.1992 г.
4. Положение по Национальному стандарту бухгалтерского учета России "Учетная политика предприятия". — 2004. — (BHN 1/94).
5. "Учетная политика организации" Министерство финансов Российской Федерации (ПБУ 1/2008). — 06.10.2008 г. — № 106н.
6. O'zR MVning 21-son BHMS "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo'jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma" (O'zR AV ro'yxat raqami 930, 01.06.2000-yil).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-4611-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4746047>
8. O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish to'g'risida (O'zR AV ro'yxat raqami 3400, 09.12.2022-yil).

9. 1-sonli "Moliyaviy hisobotni taqdim etish va hisob siyosati" BXMS. O'zR AVdan 06.08.2024-yilda 3544-son bilan ro'yxatga olingan.
10. 8-son BHXS "Hisob siyosati, hisob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar".
11. Ya. V. Sokolov. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. — М.: ЮНИТИ, 1996. — 458 с.
12. A. P. Alborov. Основы бухгалтерского учета. — М.: Издательство «Дело и сервис», 2012.
13. A. V. Sharonov. Современный этап реформирования бухучета и отчетности в РФ: анализ и перспектива // Аудит. — 2012. — № 2. — С. 11–13.
14. V. G. Getman. О путях развития учета в России // Международный бухучет. — 2014. — № 10. — С. 3–15.
15. A. K. Ibragimov, Z. T. Mamatov. Реформирование бухгалтерского учета в Республике Узбекистан. — Т.: Международный бухгалтерский учет. — 2005. — № 5 (77). — С. 32–42.
16. Qurbanbaev J. E.. Hisob siyosatini shakllantirish metodologiyasini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. — T., 2026. — 87 bet.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
